

Direitos e garantias fundamentais da pessoa autista: uma análise jurídico-penal dos crimes cometidos por indivíduos com transtorno de espectro autista não laudados em Manaus – AM

Fundamental rights and guarantees of autistic individuals: a legal-criminal analysis of crimes committed by individual with undiagnosed autism spectrum disorder in Manaus – AM

Darley da Cruz Lemos¹
Janderson Gabriel de Frota Januário²

v. 8, n. 2, p. 1-17, 2026

ISSN: 2675-343X

amazonlivejournal.com

DOI:

10.5281/zenodo.20621035

Aceito: 03/2026

Publicado: 06/2026

Copyright ©

Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

Os autores declaram que não há conflito de interesses.

Financiamento

Os autores declaram que não receberam financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Darley da Cruz Lemos, Janderson Gabriel de Frota Januário. (2026). Direitos e garantias fundamentais da pessoa autista: uma análise jurídico-penal dos crimes cometidos por indivíduos com transtorno de espectro autista não laudados em Manaus – AM. Amazon Live Journal, v.8(n.2), p.17.

Resumo

O presente artigo buscar analisar o tratamento jurídico-penal brasileiro aplicado aos indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não diagnosticados, com foco na cidade de Manaus. A pesquisa aborda a problemática da responsabilização penal desses indivíduos, considerando suas particularidades neuropsicológicas e a ausência de diagnóstico oficial. O estudo tem como objetivo refletir sobre a adequação do ordenamento jurídico à proteção dos direitos fundamentais dessas pessoas, especialmente no que se refere ao elemento da culpabilidade. A metodologia utilizada é qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial. Os resultados apontam que o sistema jurídico-penal brasileiro ainda não está plenamente preparado para lidar com indivíduos com TEA não diagnosticados. A ausência de laudo compromete a análise da culpabilidade e pode resultar em responsabilizações injustas. É necessário promover políticas públicas voltadas ao diagnóstico precoce, bem como capacitar operadores do Direito para uma abordagem mais humanizada e técnica. De acordo com o Código Penal brasileiro, conforme modelo biopsicológico adotado, pessoas com doenças mentais podem ter excluída sua responsabilidade pelo ato criminoso.

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; direito penal; culpabilidade; inimputabilidade; Manaus.

Abstract

This article aims to analyze the Brazilian legal-penal treatment applied to individuals with undiagnosed Autism Spectrum Disorder (ASD), focusing on the city of Manaus. The research addresses the problem of the criminal accountability of these individuals, considering their neuropsychological particularities and the absence of an official diagnosis. The study aims to reflect on the adequacy of the legal system to protect the fundamental rights of these people, especially regarding the element of culpability. The methodology used is qualitative, based on bibliographic, documentary, and jurisprudential research. The results indicate that the Brazilian legal-penal system is not yet fully prepared to deal with individuals with undiagnosed ASD. The absence of a diagnosis compromises the analysis of culpability and can result in unjust accountability. It is necessary to promote public policies aimed at early diagnosis, as well as to train legal professionals for a more humanized and technical approach. According to the Brazilian Penal Code, based on the adopted biopsychological model, people with mental illnesses may have their responsibility for the criminal act excluded.

Keywords: autism spectrum disorder; criminal law; culpability; non-imputability; Manaus.

¹Graduanda do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

²Professor e orientador do trabalho de conclusão do Curso de Direito do Centro Universitário Luterano de Manaus CEULM/ULBRA.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre o tratamento jurídico-penal brasileiro aplicado aos crimes cometidos por indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não laudados na cidade de Manaus.

A pesquisa se justifica pela sua relevância jurídica, considerando a lacuna existente na aplicação do Direito Penal a indivíduos sem diagnóstico formal, e pela sua relevância social, diante do aumento de casos de diagnósticos tardios de TEA e suas implicações comportamentais.

O problema da pesquisa foi definido nos seguintes termos: Quantos indivíduos, por ausência de diagnóstico de TEA, foram responsabilizados penalmente sem a devida consideração de sua condição neuropsicológica? A hipótese sugere que a ausência de diagnóstico compromete a análise da culpabilidade, podendo levar à responsabilização penal inadequada.

O objetivo geral é analisar o tratamento jurídico-penal desses indivíduos, tendo ainda como objetivos específicos analisar a jurisprudência, investigar a presença de TEA em indivíduos reclusos, discutir a ampliação de atendimento especializado e examinar a influência de comorbidades não identificadas no meio social-penal. O referencial teórico baseia-se em autores como Lowenthal (2021) e estudos sobre comportamento delituoso em indivíduos com TEA, além da legislação brasileira pertinente. A metodologia adotada é qualitativa, bibliográfica, documental e jurisprudencial.

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O Transtorno do Espectro Autista é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por alterações na formação do sistema neurológico que comprometem o desenvolvimento global do indivíduo. Conforme explica Lowenthal (2021, p. 15), o TEA envolve “déficits persistentes na comunicação social, bem como comportamentos restritos e repetitivos, que causam prejuízos qualitativos, como falta de engajamento em relacionamentos, baixa reciprocidade socioemocional e limitações na linguagem verbal e não verbal”.

O livro de Rosane Lowenthal apresenta uma abordagem prática e aplicada aos casos de autismo, descrevendo o TEA como um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por

dificuldades persistentes na comunicação social e por padrões restritivos e repetitivos de comportamento. O autismo, segundo Lowenthal não é uma condição única, mas um espectro com diferentes níveis de manifestação, mas exigindo abordagens individualizadas. Merece destaque a importância do diagnóstico precoce, apontando-se sinais como dificuldades na interação social, atraso na linguagem e comportamentos repetitivos.

A identificação precoce é fundamental para possibilitar intervenções eficazes, melhorando significativamente o desenvolvimento do paciente. Torna-se essencial compreender o funcionamento cognitivo e comportamental de pessoas com TEA, destacando aspectos como cognição social, linguagem e processamento sensorial. É imperioso compreender essas características para desenvolver estratégias adequadas e promover inclusão social e educacional.

De acordo com o artigo científico “Transtorno do Espectro de Autismo e o Comportamento Delituoso”, estudos de prevalência demonstram um aumento significativo no diagnóstico de TEA em adultos nos últimos anos. Isso se deve, em parte, à evolução dos critérios diagnósticos, especialmente após a adoção do DSM-IV, em 1994, que passou a contemplar uma gama mais ampla de manifestações do espectro.

O respaldo legal às pessoas com TEA no Brasil encontra amparo na Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Esta legislação assegura direitos fundamentais, como acesso ao diagnóstico precoce, tratamento adequado, terapias e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de garantir igualdade de oportunidades.

Complementando uma visão prática, a obra de Lisa Joseph apresenta um enfoque clínico e científico do TEA, estruturando-se como um guia profissional de saúde mental. Revela-se teorias científicas, critérios, tipos de diagnósticos e intervenções terapêuticas, baseando-se em evidências empíricas e pesquisas. O diagnóstico do TEA deve ser realizado de forma criteriosa, considerando múltiplas dimensões do comportamento e do desenvolvimento.

Além disso, enfatiza-se a necessidade de intervenção multidisciplinares, envolvendo profissionais de saúde, educação e especialmente da própria família para garantir um acompanhamento eficaz. A Lei nº 12.764/2012 institui, no Brasil, um marco legal específico para garantir direitos às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo-as como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais.

Essa equiparação é central, pois assegura o acesso a políticas públicas já previstas para pessoas com deficiência, ampliando a proteção social e jurídica desse grupo. A lei define o TEA a partir de características como dificuldades persistentes na comunicação e interação social, além de padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Essa definição segue parâmetros científicos e clínicos amplamente aceitos, servindo como base para o reconhecimento e implementação de direitos em diferentes áreas, como saúde, educação e assistência social.

Um dos principais objetivos da norma é promover a inclusão social das pessoas com TEA, garantindo sua participação plena e efetiva na sociedade. Para isso, a lei estabelece diretrizes como o respeito à dignidade, à autonomia e à liberdade dessas pessoas, bem como a eliminação de qualquer forma de discriminação. No campo da saúde, a lei assegura o acesso a diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e tratamento adequado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse atendimento deve ser contínuo e adaptado às necessidades individuais, envolvendo diferentes especialidades, como psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Na área da educação, a legislação garante o acesso à educação inclusiva, vedando a recusa de matrícula em escolas regulares, públicas ou privadas. Além disso, prevê a oferta de apoio especializado quando necessário, como profissionais de acompanhamento, assegurando condições adequadas para o aprendizado.

A lei também trata do acesso ao trabalho e à profissionalização, incentivando a inserção da pessoa com TEA no mercado de trabalho, respeitando suas capacidades e necessidades. Nesse sentido, reforça a importância de políticas públicas que promovam a autonomia e a independência econômica.

Outro ponto relevante é a proteção contra abusos e tratamentos desumanos ou degradantes. A norma proíbe qualquer forma de discriminação e estabelece que a pessoa com TEA deve ser tratada com respeito e dignidade em todos os espaços sociais, incluindo instituições públicas e privadas.

A legislação ainda destaca o papel da família e da sociedade na inclusão da pessoa com autismo, incentivando ações de conscientização e formação de profissionais. O apoio familiar é reconhecido como elemento fundamental para o desenvolvimento e bem-estar da pessoa com TEA.

Além disso, a lei prevê a articulação entre diferentes políticas públicas — saúde, educação, assistência social e trabalho — para garantir um atendimento integrado. Essa abordagem intersetorial é essencial para enfrentar a complexidade do TEA e promover resultados mais efetivos.

3 A CULPABILIDADE, A INIMPUTABILIDADE E A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DAS DOENÇAS MENTAIS

A culpabilidade e a inimputabilidade por doença mental são temas centrais do Direito Penal brasileiro, pois delimitam até onde o Estado pode punir. A jurisprudência recente reforça a necessidade de reconhecer doenças mentais para garantir justiça e evitar discriminação, aplicando medidas de segurança em vez de penas.

Vejamus primeiramente o que vem a ser culpabilidade. A Culpabilidade, segundo Rogerio Grecco, é um elemento essencial do conceito analítico de crime. Ela é definida como juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Para que um agente seja considerado culpável, é necessário que ele tenha a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e a determinação de agir de acordo com essa compreensão. A imputabilidade é um dos principais elementos da culpabilidade, sendo a capacidade ou aptidão para ser culpável. A ausência de qualquer dos aspectos, cognoscivo ou volitivo, pode afastar a capacidade de culpabilidade.

A culpabilidade é dividida em três elementos normativos: a) imputabilidade; b) Potencial consciência sobre a ilicitude do fato; c) Exigibilidade de conduta diversa. Esses elementos são fundamentais para a caracterização da infração penal e para a aplicação da pena. A imputabilidade é a regra, enquanto a inimputabilidade é a exceção.

Já a inimputabilidade em casos de transtornos mentais, com base no art. 26 do Código Penal, que utiliza dois critérios que sinalizam a inimputabilidade do indivíduo, seja pela existência da doença mental ou pelo desenvolvimento mental incompleto, ou pela incapacidade absoluta, ao tempo da ação ou omissão do ato ilícito.

Neste passo, utiliza-se critérios como critério biopsicológico, para verificar a inimputabilidade do agente. Em algumas condições psíquicas, por exemplo, neuroses e transtornos obsessivo-compulsivos, o indivíduo, apesar de saber o valor de seu comportamento, não detém a capacidade de autodeterminação ou autogoverno para refrear seu agir, e passa a ser considerado para o direito penal um doente mental, sendo rotulado de absolutamente incapaz. A falta desta capacidade, por vezes é ligada a possíveis doenças mentais ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

O desenvolvimento mental retardado compreende-se a oligofrenia em todas as formas tradicionais: idiotia, imbecilidade e debilidade mental. No entanto, estima-se que o autismo afete aproximadamente 1,1% da população adulta, variando desde indivíduos com altas habilidades cognitivas até aqueles que dependem significativamente de apoio para as atividades

diárias. Muitos dos chamados autistas de alto funcionamento podem chegar à idade adulta sem jamais terem recebido diagnóstico formal, embora permaneçam dentro do espectro.

O autor Bitencourt (2008, apud PENTEADO FILHO, FRUGOLI E VASQUES, 2014, p.41) ensina que as doenças mentais incluem as psicoses, os estados de alienação mental por desintegração da personalidade ou a evolução deformada de seus componentes (esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, paranoia), incluindo também o hipnotismo (falta de consciência e vontade). Este entendimento, em suma, não compreende a evolução nos estudos quanto ao estudo do Espectro Autista na atualidade, bastando-se apenas, no que anteriormente poderia ser compreendido como termo genérico “doença mental”.

No aspecto pena, sempre que um crime é praticado por agente considerado doente mental, é verificado a sua insanidade através de perícia realizada por médico psiquiatra, e assim encaminhando o agente ao tratamento em local adequado. Porém, cabe a questão, de onde é o ambiente adequado quando não se sabe o que de fato compreende a mente do portador de TEA?

Conforme versa o Art. 182 do Código de Processo Penal, “o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.” (Brasil, 1941). A instauração do incidente de insanidade mental pode ser ordenada somente pelo juiz, conforme disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal. O juiz o ordenará de ofício ou a requerimento do acusado, do defensor, do curador, ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, se não verificar que o pedido é meramente protelatório ou tumultuário.

No caso de indivíduos com TEA não laudados, sua análise torna-se complexa, pois suas condições podem afetar o entendimento e autodeterminação. Ocorre que para adultos, o caminho para o diagnóstico costuma ser mais solitário e complexo, muitas vezes começando por uma autoidentificação.

O processo geralmente começa quando o próprio adulto percebe que suas dificuldades de interação social, sua rigidez cognitiva, suas crises de ansiedade em ambientes sociais ou sua sensibilidade sensorial (o incômodo com barulhos, luzes etc.) são persistentes desde a infância e não se encaixam em outros diagnósticos, como ansiedade ou depressão isoladas.

O passo mais eficaz para um adulto é buscar um psicólogo ou um neuropsicólogo com experiência em TEA em adultos., oportunidade em que este profissional realizará uma avaliação detalhada, com entrevistas, testes e escalas específicas para o público adulto, investigando todo o histórico de desenvolvimento desde a infância.

Com o relatório psicológico/neuropsicológico em mãos, o adulto deve procurar um Psiquiatra ou Neurologista. O médico irá analisar o relatório, realizar sua própria entrevista clínica para descartar outras condições e, com base em todas as evidências, emitirá o laudo

médico oficial. Para o adulto, a descrição das dificuldades no ambiente de trabalho e nas relações sociais é um ponto decisivo que deve constar no laudo.

A maior problemática se dá, quando da análise e da necessidade de tempo e qualidade de serviço para que haja o reconhecimento do TEA e oportunamente a expedição de laudo, além da necessidade de profissionais capacitados e exames de recorrência para que haja a devida identificação do transtorno.

Há indícios de indivíduos com TEA no sistema prisional sem diagnóstico, o que compromete a justiça das decisões. Como o indivíduo buscará reconhecer sua diferença e como o sistema penal não possui suporte psicológico para que este serviço seja oferecido, inclusive, durante o curso do processo penal ou de execução.

É essencial ampliar o acesso a diagnósticos e atendimento especializado, especialmente no sistema penitenciário. A ausência de diagnóstico formal pode gerar responsabilizações injustas, que podem, além de comprometer a vida do punido, não surtir o efeito do reconhecimento da punição, considerando a incapacidade cognitiva de reconhecimento do meio em que se encontra.

Assim é ratificado pela jurisprudência. A primeira jurisprudência apresentada o recorrente foi denunciado por associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. A defesa alegou inimizabilidade por transtorno esquizoafetivo e autismo, ausência de fornecimento de medicamento (Olanzapina), condições degradantes no presídio e necessidade de tratamento psiquiátrico especializada. O TJ/SC negou habeas corpus, entendendo que não havia comprovação de debilidade extrema ou impossibilidade de tratamento no presídio. Destacou que o paciente vinha sendo atendido regularmente e que o medicamento poderia ser fornecido pelos familiares. O argumento de defesa foi sustentado na incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a condição de inimizabilidade, pedindo substituição da custódia por tratamento em hospital psiquiátrico ou acompanhamento ambulatorial, com base nos arts. 318, II, e 319, VII, do CPP, além do art. 97 do CP.

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 227275 - SC (2025/0448971-3)
DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de K D A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5088074-28.2025.8.24.0000).

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado, em tese, pela prática de delitos relacionados ao tráfico de drogas, notadamente associação para o

tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido decretada a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e indeferido pedido de revogação da medida nos autos n. 5000130-85.2025.8.24.0582.

A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem alegando ausência de fornecimento do medicamento essencial (Olanzapina 10 mg), superlotação e insalubridade do ambiente prisional, bem como a realização de exame de insanidade mental que teria concluído pela incapacidade do paciente, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com pedido liminar e, subsidiariamente, por prisão domiciliar ou transferência para hospital de custódia, além de absolvição imprópria.

O Tribunal a quo denegou a ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 41):

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006).

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE COM TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO E AUTISMO. LAUDO DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MEDICAMENTO NO CÁRCERE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA DE DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. INFORMAÇÕES DOS AUTOS INDICAM QUE O PACIENTE VEM SENDO ATENDIDO REGULARMENTE E QUE O MEDICAMENTO NECESSÁRIO NÃO É FORNECIDO PELO SUS, PODENDO SER ENTREGUE POR FAMILIARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO AMBIENTE PRISIONAL, CONFORME EXIGIDO PELO ART. 318, II, DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

No presente recurso, a defesa alega incompatibilidade lógica e jurídica entre a manutenção da prisão preventiva e a condição de inimputabilidade do recorrente, afirmando que o laudo pericial oficial concluiu pela incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de autodeterminar-se, com recomendação de tratamento psiquiátrico especializado.

Aduz que, não obstante tal conclusão, o paciente permanece em ambiente prisional comum, no Presídio Regional de Rio do Sul, e não em hospital de custódia, sem atendimento médico regular e com necessidade de aquisição de medicamento pelos familiares, em contexto de superlotação e insalubridade. Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou a realidade fática e jurídica ao negar prisão domiciliar, à luz do art. 318, II, do CPP, e substituição por tratamento adequado, na forma do art. 319, VII, do CPP e do art. 97 do CP, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência.

Defende, ainda, a necessidade de tratamento em unidade de saúde mental civil, ou, se inviável, internação provisória em hospital psiquiátrico sob supervisão judicial, ressaltando a situação degradante constatada no estabelecimento prisional.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva do recorrente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por tratamento médico em hospital psiquiátrico civil ou acompanhamento ambulatorial.

É o relatório. Decido.

Busca-se, no presente recurso, a revogação da prisão preventiva do recorrente.

Ocorre que, conforme informações prestadas pelo Juízo processante, em 10/3/2026, a prisão preventiva do réu foi revogada, momento em que foi expedido alvará de soltura.

Nesse contexto, fica sem objeto o pedido contido na inicial.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus.

Intimem-se Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro-Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA

Processo RHC 227275, Data da Publicação DJEN 16/03/2026

O segundo julgado traz a seguinte situação. O acusado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi condenado por estupro de vulnerável. A defesa alegou inimputabilidade ou, ao menos, necessidade de nova perícia especializada em TEA. O Tribunal de Justiça do RJ rejeitou o pedido, reconhecendo a plena imputabilidade do réu com base em laudos oficiais que concluíram pela capacidade de compreensão e autodeterminação à época dos fatos. A defesa trouxe em suas argumentações em Recurso Especial a violação ao art. 26 do CP, art. 619 do CPP, art. 3º do CC e à Lei 13.146/2015 (Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência). Alegou que o acórdão aplicou incorretamente o critério biopsicológico, não enfrentou omissões relevantes e desconsiderou laudo complementar que apontava comprometimento cognitivo.

**AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3145670 - RJ (2026/0006396-7)
DECISÃO**

Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por EDMILSON RODRIGUES MOREIRA PORTES com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado (fls. 566 - 572):

"APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, DIANTE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O INCIDENTE E RECONHECEU A PLENA IMPUTABILIDADE DO DENUNCIADO, PLEITEANDO O RECEBIMENTO DO RECURSO, EM SEU DUPLO EFEITO, E, NO MÉRITO, QUE SEJA REALIZADA NOVA PERÍCIA PSIQUIÁTRICA E PSICOLÓGICA, COM ESPECIALISTAS EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, COM PARTICIPAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA DEFESA, OU, ALTERNATIVAMENTE, O RECONHECIMENTO DA INCAPACIDADE DO ACUSADO DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DOS FATOS, DO COMPROMETIMENTO COGNITIVO DO DENUNCIADO E DA

AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL DEFENSIVA - IRRETOCÁVEL SE APRESENTOU A DECISÃO ORA IMPUGNADA, QUE HOMOLOGOU O ENCERRAMENTO E CONSEQUENTES CONCLUSÕES CONTIDAS NO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL, RECONHECENDO A PLENA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO À ÉPOCA DOS FATOS, MERCÊ DA CONJUGAÇÃO ESTABELECIDADA ENTRE AS CONCLUSÕES VERTIDAS, TANTO NO LAUDO DE SANIDADE MENTAL, ELABORADO PELO INSTITUTO DE PERÍCIAS HEITOR CARRILHO, COMO NO LAUDO PSQUIÁTRICO DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO NO HOSPITAL PENAL PSQUIÁTRICO ROBERTO MEDEIROS, CONFORME, ALIÁS, FOI REQUERIDO PELA DEFESA, OS QUAIS INDICARAM, DE FORMA UNÍSSONA, SER O IMPLICADO PESSOA DIAGNOSTICADA COMO PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID: F84), SALIENTANDO, TODAVIA, QUE ESTE, INOBTANTE ISTO E POR OCASIÃO DO OCORRIDO, POSSUÍA INTEGRAL CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO E DE AUTODETERMINAÇÃO DE CONFORMIDADE COM ESTE, OU SEJA, ERA INTEIRAMENTE CAPAZ DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO E DE DIFERENCIÁ-LO DO QUE É PERMITIDO DE SE REALIZAR, BEM COMO, DE DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO E COGNIÇÃO, ATÉ PORQUE NEM TODO TRANSTORNO PSÍQUICO CONFIGURA A PRESENÇA OU MATERIALIZAÇÃO DE UMA DOENÇA MENTAL OU DE UMA PERTURBAÇÃO DA SAÚDE MENTAL, MERECENDO DESTAQUE OS SEGUINTE TRECHOS, NOS QUAIS OS PSQUIATRAS SUBSCRITORES DAS MENCIONADAS PEÇAS PERICIAIS INDICARAM QUE O RECORRENTE "APRESENTOU VERSÃO PARA SUA PARTICIPAÇÃO NOS FATOS, BUSCANDO ISENTAR-SE DE RESPONSABILIDADE, MAS DEMONSTRANDO COMPREENDER A GRAVIDADE E O INJUSTO DELES", E AINDA, QUE "SEU COMPROMETIMENTO INTELCTUAL NÃO CHEGA A SER SIGNIFICATIVO. O ESCASSO TRANSTORNO PSQUIÁTRICO NÃO GUARDA NEXO CAUSAL COM O DELITO COMETIDO. SEU JUÍZO DE REALIDADE NÃO SE ENCONTRA COMPROMETIDO EM FUNÇÃO DOS SINAIS E SINTOMAS APRESENTADOS, SENDO QUE À ÉPOCA DO FATO ELE ENCONTRAVA-SE INTEIRAMENTE CAPAZ DE COMPREENDER O CARÁTER ILÍCITO, ASSIM COMO DETERMINAR-SE DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO", SENDO CERTO QUE TAIS CONCLUSÕES FORAM, IGUALMENTE, COMPARTILHADAS E ENDOSSADAS PELO TÉCNICO PERICIAL DO NÚCLEO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUEM ELABOROU A INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 0576/2025 - NESTE SENTIDO, RESTA EVIDENTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A INIMPUTABILIDADE, TOTAL OU PARCIAL, DO ORA APELANTE, PORQUANTO ESTA APENAS É ALCANÇADA QUANDO SE ESTABELECE A INTEGRAL E ABSOLUTA SUPRESSÃO DA CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO E/OU DE AUTODETERMINAÇÃO, CAPACIDADES PSÍQUICAS CUJO COMPROMETIMENTO NÃO ACONTECE AUTOMATICAMENTE, NEM QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE QUADROS DE CONTINUIDADE DE PERTURBAÇÕES TRANSITÓRIAS, COMO AQUELAS AQUI NOTICIADAS COMO OCORRENTES, DE CONFORMIDADE COM O CRITÉRIO BIOPSIOLÓGICO ADOTADO, QUANTO À

DETERMINAÇÃO DA IMPUTABILIDADE, PELA LEI PENAL BRASILEIRA, SENDO CERTO QUE, AO CONTRÁRIO DE TAL ORIENTAÇÃO, O MÉDICO SUBSCRITOR DO PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO DA DEFESA DESCARTOU O UNIVERSO PSICOPATOLÓGICO FORENSE, ELEGENDO POR PAUTAR-SE, APENAS, PELO EXCLUSIVO CRITÉRIO CLÍNICO, AO DISCORDAR DAS CONCLUSÕES VERTIDAS PELOS PERITOS OFICIAIS, ADUZINDO PARA TANTO, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, QUE O IMPLICADO "POR SER PORTADOR DE UM TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO, DENOMINADO AUTISMO, NÃO APRESENTAVA E NEM APRESENTA CONDIÇÕES DE AVALIAR CONDIÇÕES DE VIDA QUE TRAGAM TRANSTORNO PARA SI", E AINDA QUE "SENDO O DENUNCIADO PORTADOR DO TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, NÃO PODERIA APRESENTAR ENTENDIMENTO E AUTODETERMINAÇÃO DO ATO PRATICADO", O QUE, CONCESSA MÁXIMA VENIA, CONFIGURA REMATADO ABSURDO, REPRESENTANDO O INVERSO DA LÓGICA ADOTADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, SUBVERTENDO-O POR MANIFESTA ATECNIA, SEM PREJUÍZO DE SE CORPORIFICAR A COMPLETA DISSONÂNCIA DESTE ENTENDIMENTO COM OS DEMAIS CONSTANTES DOS AUTOS, SEM PREJUÍZO DE SE REALÇAR QUE TAL LINHA DE RACIOCÍNIO ENCONTRA-SE EM TOTAL COLIDÊNCIA COM OS PRIMADOS INSERTOS TANTO NA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015), COMO NA LEI ANTIMANICOMIAL (LEI Nº 10.216/2001), NA EXATA MEDIDA EM QUE CONDICIONA A CAPACIDADE E O DISCERNIMENTO DO INDIVÍDUO A UM DIAGNÓSTICO PURAMENTE MÉDICO, O QUE NÃO MAIS SUBSISTE DESDE A ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO ARTIGO 3º DO CÓDIGO CIVIL, POR AQUELE PRIMEIRO DOS DIPLOMAS LEGISLATIVOS ACIMA MENCIONADOS, DE MODO QUE, A PARTIR DESTES PARÂMETROS, PARA SE CONSTATAR A INIMPUTABILIDADE, NÃO BASTA QUE A PESSOA OSTENTE UMA DOENÇA MENTAL OU UMA PERTURBAÇÃO DA SAÚDE MENTAL, PERFILANDO-SE COMO IMPRESCINDÍVEL QUE ELA APRESENTE SINTOMAS CLÍNICOS COMPATÍVEIS COM TAL PSICOPATOLOGIA, ALÉM DE INQUESTIONÁVEL EXIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO DE SUPRESSÃO OU DE AGUDO E INCONTORNÁVEL COMPROMETIMENTO DAS CAPACIDADES DE DISCERNIMENTO E DE AUTODETERMINAÇÃO QUANTO A ESTE, O QUE RESTOU INDISFARÇAVELMENTE INCOMPROVADO NO PRESENTE CASO, A CONDUZIR À INTEGRAL MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA, QUE ORA SE ADOTA COMO A ÚNICA SOLUÇÃO ADEQUADA À ESPÉCIE E, PORTANTO, CONSENTÂNEA COM O UNIVERSO MÉDICO-LEGAL NACIONAL, PERSPECTIVA QUE FOI COMPARTILHADA PELA ATENTA E DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SEU JUDICIOSO PARECER - DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 599 - 609).

Em suas razões, o recorrente sustenta violação do art. 26 do Código Penal, do art. 619 do Código de Processo Penal, do art. 3º do Código Civil e da Lei nº 13.146/2015, argumentando, em síntese, que (i) o acórdão teria aplicado incorretamente o critério biopsicológico ao reconhecer imputabilidade plena do recorrente, diagnosticado com transtorno do espectro autista - TEA; (ii) o Tribunal teria rejeitado os embargos de declaração sem enfrentar omissão

relevante quanto ao pedido de nova perícia com especialistas em TEA; (iii) o laudo complementar, apresentado pela defesa, foi categórico ao informar que o recorrente "não mensura a gravidade do suposto crime" e apresenta "quadro compatível ou similar com retardo mental." (e-STJ, fl. 635) Com contrarrazões (fls. 650 - 666), o recurso especial foi inadmitido (fls. 668 - 674), ao que se seguiu a interposição de agravo.

Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo conhecimento do agravo para negar seguimento ao recurso especial (fls. 736 - 739).

É o relatório.

Decido.

O recurso não deve ser conhecido.

A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na ausência de prequestionamento e na incidência da Súmula 7/STJ. No agravo o art. 1.042 do CPC, todavia, o agravante não infirmou adequadamente o segundo fundamento da decisão agravada.

Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, o agravante trouxe apenas razões genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:

"[...]

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

6. Agravo regimental desprovido".

(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

"[...]

1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia.

[...]

11. Agravo regimental não conhecido".

(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma: "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4º, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4º, I, do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incidível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

5. Embargos de divergência não providos".

(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018.)

Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, não conheço do agravo.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro Relator; Ribeiro Dantas

Processo AREsp 3145670; Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS; Data da Publicação

DJEN 03/03/2026.

No Capítulo VIII do Código Penal Brasileiro, artigo 149 – “Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador do ascendente, descendente irmão ou cônjuge, seja submetido a exame médico-legal” In verbis – embora a lei ampare de forma ampla a integridade do instrumento legal para a análise clínica, ainda existe um oceano de distância entre a humanização e a legislação. Diante da inépcia da lei, efetivada apenas quando instigada, cabe a nós, profissionais da justiça, lutar por direitos à dignidade as pessoas no ESPECTRO AUTISTA.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o sistema jurídico-penal brasileiro ainda não está plenamente preparado para lidar com indivíduos com TEA não diagnosticados. A ausência de laudo compromete a análise da culpabilidade e pode resultar em responsabilizações injustas.

É necessário promover políticas públicas voltadas ao diagnóstico precoce, bem como capacitar operadores do Direito para uma abordagem mais humanizada e técnica. De acordo com o Código Penal brasileiro, conforme modelo biopsicológico adotado, pessoas com doenças mentais podem ter excluída sua responsabilidade pelo ato criminoso.

A explicação biológica da criminalidade tem origem no século XIX, especial mente nos estudos do médico e criminologista italiano Cesare Lombroso, considerado o principal representante da criminologia positivista. Lombroso defendia que alguns indivíduos nasceriam com predisposição para o crime, a qual poderia ser identificada por características físicas específicas, como maxilares proeminentes, testa inclinada e membros superiores alongados.

A partir dessa concepção, o autor classificou os criminosos em diferentes categorias, destacando os chamados “criminosos natos”, supostamente biologicamente inclinados à prática delitativa, e os “criminosos ocasionais”, cujo comportamento estaria mais relacionado a fatores ambientais e sociais.

Atualmente, a neuro criminologia investiga a relação entre o funcionamento cerebral e a prática criminosa. Estudos com técnicas de neuroimagem demonstram que indivíduos com transtornos da personalidade antissocial, como a psicopatia, apresentam diferenças em áreas cerebrais ligadas ao controle dos impulsos, à regulação das emoções e à tomada de decisões.

A integração desses referenciais teóricos revela-se fundamental para a construção de políticas criminais mais racionais, eficazes e compatíveis com os princípios do Estado

Democrático de Direito, permitindo que o Direito Penal transcenda uma lógica meramente repressiva e se oriente por princípios de prevenção, proporcionalidade e ressocialização.

Assim, o diálogo permanente entre criminologia e Direito Penal mostra-se necessário para a formulação de 6 Modelos psicológicos explicativos do crime respostas estatais mais justas, fundamentadas em diagnósticos científicos e comprometidos com a redução da violência e a promoção da justiça

No âmbito do Direito Penal brasileiro, a análise da imputabilidade penal das pessoas com transtornos mentais é disciplinada, primordialmente, pelo art. 26 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940) (Brasil, [2026]). Este estabelece 10 Modelos psicológicos explicativos do crime a inimputabilidade (Quadro 1) de que, em razão de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar conforme esse entendimento. O ordenamento jurídico também contempla a figura da semi-imputabilidade, aplicável às hipóteses em que a capacidade de autodeterminação se encontre apenas reduzida, possibilitando, conforme o caso, a atenuação da pena ou a imposição de medida de segurança.

Nesse contexto, Palomba (2016), enfatiza a importância de distinguir adequadamente os diferentes graus de comprometimento mental apresentados pelos indivíduos submetidos à persecução penal. Segundo a autora, aqueles acometidos por transtornos mentais graves ou por deficiência intelectual severa são, em regra, considerados inimputáveis, sendo submetidos à aplicação de medidas de segurança em razão da ausência de capacidade plena de compreensão e autodeterminação. Já os semi-imputáveis, categoria que abrange indivíduos com transtornos da personalidade, neuroses graves ou dependência química em grau moderado, podem ser submetidos a medidas terapêuticas específicas, as quais podem ser aplicadas de forma cumulativa ou alternativa à sanção penal, considerando-se a redução significativa, mas não a supressão total, de sua capacidade de autodeterminação.

A promulgação da Lei nº 10.216/2001 representou um marco jurídico-institucional ao redirecionar o modelo assistencial em saúde mental no Brasil, estabelecendo como eixo central a desinstitucionalização e priorizando formas de tratamento humanizadas, territorialidades e baseadas na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (Brasil, 2001).

A legislação reafirma o direito das pessoas com transtornos mentais a receberem cuidado em serviços comunitários, com ênfase na integração social e na redução de práticas segregadoras, orientando-se pelo princípio da dignidade humana e pelo fortalecimento de estratégias de cuidado em liberdade, sempre que possível.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 12.764/2012. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

LOWENTHAL, Rosane. Como lidar com o autismo. São Paulo: Hogrefe, 2021. JOSEPH, Lisa et al. Transtorno do Espectro Autista. São Paulo: Hogrefe, 2016.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo:Atlas, 2017.CNN Brasil. Autismo no Brasil - Debates em Psiquiatria, 2023.

BEZERRA, E. Lombroso e a teoria do criminoso nato. 2017.

HASSEMER, W.; CONDE, F. M. Introdução à criminologia. Rio de Janeiro: men Juris, 2008.

MOLINA, A. G. P. de; GOMES, L. F. Criminologia. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,1997.

BANDEIRA, T.; PORTUGAL, D. Criminologia. Salvador: UFBA, 2017. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA).

BECKER , Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR. Porto Alegre: Artmed, 2023. E-book. BECKER, G. S. Crime and punishment: an economic approach.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Presidência da República, [2023]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 9 fev. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 487, de 15 de fevereiro de 2023. Institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência [...]. Brasília: Presidência da República, [2026]. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original2015232023022863fe60db44835.pdf>. Acesso em: 9 fev. 2026.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Brasília: Presidência da Republica Federativa do Brasil. – Constituição Federal de1988

GRECO,Rogério . Curso de Direito penal :Impreta:. Ed Rio de Janeiro : Impetus, 2020 – Referencia 2020.

BRASIL, Código Penal – Decreto Lei nº 2.848, de 07 de Dezembro de 1040 – Diario Oficial da União - Rio de Janeiro/RJ..

BRASIL , Código de Processo Penal , Decreto Lei 3.931 de 11 de Dezembro de1941 – Diário Oficial da União – Rio de Janeiro/ RJ.

BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado do Direito Penal – V 5 ,pag 360 apud PENTEADO FILHO. Ed. Saraiva, São Paulo, 2008.